

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue III, March 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678 / Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

pagTANGIs...

Venus Marpessa R. Alcantara, MAED

Teacher III

Mohon Elementary School

Division of Batangas, Region IV-A

Sa bawat pagsara ay may magbubukas...
ang bawat paalam ay may kalakip na pagtanggap...
Maaring may pighati ngunit sa likod nito'y panibagong pag-asa
na magbibigay ng lakas.
Hindi natin hawak ang bukas!
Ito ang tanging tiyak.
Hindi magiging malungkot ang bawat paalam
kung ang pundasyon nito ay hungkag...
Hindi madarama ang pighati
kung walang kahapong pinagsaluhan ang masasayang ngiti....
Walang panghihinayang
kung di naging maganda ang samahan...
Sa mga sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni,
sa bawat buntong-hininga,
sa mga sandaling inaapuhap ang saya,,
tanging ang tapat at totoong puso ang siyang nakatatanto
ng kahulugan ng bawat oras ng tahimik na paghikbi.
Bawat paalam ay may kasamang kirot,
maging ito'y pang madalian, matagalan,
higit kung panghabambuhay man.
Walang sinoman ang may kakayahang hirangin ang bukas
lalo't higit ang bawat pagkakataon at mga taong dito'y itinakda.
Subalit ang may malawak na isip
at pusong may kakayahang unawain
at yakapin ang anomang darating,
maging ito'y panibagong pagsubok o di kaya'y panibagong pag-asa,
ang syang tanging sandigan upang patuloy na harapin
ang mga hamong walang kasiguraduhan.
Walang permanente sa mundo,
ngunit sa bawat pintong nagbubukas...

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue III (March 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

sa bawat pagtanggap na dinanas...
sa bawat pag-asang nagiging sandigan,
walang sinoman ang hindi aasang sana'y wala nang wakas!
Oo't walang nagkataon lamang,,
walang pangyayaring sa buhay ay di sadya,,
lahat ika nga ay may dahilan
at may leksyong sa atin ay nakalaan..
Naging anghel mo ba sila? O ikaw sa kanila?
Anoman ang hatid ng bawat paalam,
ang mahalaga'y sa bawat nagdaraan,
wala tayong natatapakan,,
hindi tayo naging dahilan
ng pighating kanilang nararanasan...
ito'y sana....sa abot ng ating makakaya...
Sa halip, maging inspirasyon sa bawat isa,
kasabay ng pasasalamat na minsa'y naging bahagi ka ng buhay nila,
ang mga ngiting simbolo ng katatagan
na sa tuwina'y nagtatago ng pait na nararamdaman
at ang mga luhang malayang binitawan
upang maibulalas ang sayang walang pagsidlan.
Sa huli, palagi nating isaisip...
bawat nangyayari'y mayroong dahilan.
Maging ito'y hayag o malabo sa ating hinagap.
Sa mundong puno ng sorpresa,
ang tanging tiyak lamang,
may Diyos tayong nakatunghay at sa ati'y nakaalalay
na Siyang nagbibigay ng patnubay
at mga anghel na kailangan natin sa ating buhay.

DOI 10.5281/zenodo.10828775

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.